
**PENSANDO A NORMALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SOB AS
PERSPECTIVAS DE GEORGES CANGUILHEM E MICHEL
FOUCAULT**

DOI: 10.5281/zenodo.17898217

Deise Priscila Delagnolo
Psicóloga. Mestranda em Educação – Universidade Regional de Blumenau - FURB
ddelagnolo@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1821872940951573>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

RESUMO: Ao observarmos a expansão de diagnósticos na educação atual, nos indagamos sobre as continuidades históricas presentes neste acontecimento. Pesquisas sobre as matrizes da educação brasileira, demonstram como esta se deu pela incursão de saberes médicos, higiênicos e normalizantes. Ainda assim, pretende-se compreender como autores como Georges Canguilhem com a obra O normal e o patológico e Michel Foucault, em Os Anormais e Poder Psiquiátrico, nos dão pistas de como se estrutura o saber normalizante na educação. Especificamente busca-se compreender as formulações de Canguilhem (2008) sobre o normal e o patológico, a anormalidade estudada no curso de Foucault e o enquadre patológico das anormalidades pelo saber/poder psiquiátrico, ao final articulam-se estas noções a efeitos como a expansão de diagnósticos psiquiátricos na educação contemporânea.

Palavras-chave: Educação; Georges Canguilhem; Michel Foucault; Normalização.

1. INTRODUÇÃO

A noção de normalidade e patologia na história da educação brasileira não se constitui de forma neutra ou puramente pedagógica, mas se estrutura a partir de influências de saberes médicos, higienistas e psiquiátricos. Esses saberes atuam como mecanismos de normatização, nos quais os corpos e comportamentos dos sujeitos passam a ser avaliados em relação a padrões socialmente construídos de adequação e funcionalidade.

Na prática educacional, essa articulação se manifesta em estratégias de classificação, observação e intervenção sobre alunos considerados “anormais” ou “desviantes”, consolidando uma lógica que associa desempenho escolar a saúde, comportamento e moralidade. Historicamente, o papel da medicina e da psiquiatria na educação vai além do cuidado individual, funcionando como instrumento de regulação social e disciplinar, ao definir limites do que é aceitável e do que deve ser corrigido ou segregado. Assim, a construção de

normalidade e patologia na educação brasileira revela-se como um processo histórico, político e social, marcado pela intersecção entre saberes pedagógicos e médicos.

Em *O Normal e o Patológico*, Georges Canguilhem nos ensina que o normal é adaptar-se ao ambiente, distanciando-se de perspectivas positivistas que indicariam a possibilidade de universalidade da norma. Para o médico e epistemólogo, “o normal não é um conceito estático ou pacífico, é sim um conceito dinâmico e polêmico” (Canguilhem, 2009, p. 127).

Em *O Poder Psiquiátrico*, Foucault (2001) demonstra como a psiquiatria emerge como um campo de saber/poder voltado para as condutas humanas, classificando e patologizando aquilo que o filósofo denomina de “medicina do não-patológico”, indicando patologia sob sinais e sintomas.

Foucault (2001) mostra que os anormais são indivíduos cujas condutas, habilidades ou comportamentos se desviam das normas sociais, econômicas e morais, englobando grupos como loucos, criminosos, mendigos, crianças desviantes e outros sujeitos marginalizados, que historicamente foram alvo de observação, classificação e normatização pelas instituições sociais, médicas e educacionais.

Diante disso, surgem discussões sobre a noção de normalidade e patologia a partir dos estudos do médico e epistemólogo Georges Canguilhem, articulando suas reflexões com a realidade educacional contemporânea. Observa-se, nesse contexto, a expansão de diagnósticos que se sustentam na distinção entre normalidade e anormalidade, conceitos discutidos tanto por Canguilhem quanto por Michel Foucault em suas análises sobre o poder psiquiátrico. Assim, a educação atual reflete práticas e saberes historicamente constituídos, nos quais processos de classificação e normatização vinculam-se à definição do que é considerado comportamento ou desenvolvimento “normal” ou “anormal” no contexto escolar.

Se recuperam as contribuições do epistemólogo Georges Canguilhem sobre o normal e o patológico, estudos de Michel Foucault os anormais e o poder psiquiátrico, articulando com os processos educacionais contemporâneos de expansão de diagnósticos na educação.

2. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como um **artigo de revisão bibliográfica**. Os procedimentos metodológicos envolveram a análise das obras de referência de **Georges Canguilhem** (2009), *O Normal e o Patológico*, e de **Michel Foucault** (2001), *Os Anormais* e *O Poder Psiquiátrico*, com enfoque nos conceitos de normalidade, patologia e poder psiquiátrico. Além disso, foram

considerados estudos contemporâneos que dialogam com as temáticas abordadas por esses autores, permitindo articular as discussões clássicas com a realidade educacional atual e a expansão de diagnósticos psiquiátricos na educação.

3. O NORMAL E O PATOLÓGICO EM GEORGES CANGUILHEM

A obra *O Normal e o Patológico* de Georges Canguilhem é um extenso estudo sobre a noção da norma e da patologia. Para o médico e epistemólogo, o normal é adaptar-se ao meio, não havendo a possibilidade de assumir uma perspectiva universalizante como por exemplo os estudos positivistas sobre a possibilidade da norma. Diferentemente das perspectivas psiquiátricas e classificatórias que encontramos na atualidade, a noção de norma em Canguilhem assume uma perspectiva de normação, do que o epistemólogo chama da necessidade de normar-se do vivente (Canguilhem, 2009).

Caponi ao estudar a norma em Canguilhem nos mostra que o normal para Canguilhem é uma fronteira difusa, novamente destacando que não é possível compreendermos o normal desde uma métrica (Caponi, 2009, 2011).

Para Caponi (2010), desde a publicação de *O normal e o patológico*, até hoje, temos observado estratégias para medir e multiplicar a noção de saúde mental, demonstrando uma premissa cada vez menor do corpo subjetivo.

Assim, embora os textos de Canguilhem se refiram indiscriminadamente ao sofrimento psíquico ou físico, embora ele mencione os parâmetros estatisticamente definidos de normalidade e desvio para os níveis de glicose no sangue, pressão arterial, frequência de infartos do miocárdio ou habilidades motoras e intelectuais, sua insistência em privilegiar o sofrimento individual permite uma nova perspectiva de análise sobre esse conceito complexo e ambíguo que é a saúde mental (Caponi, 2010, p. 150).

Caponi destaca que para Canguilhem, a noção de saúde mental não pode ser medida desde uma perspectiva estatística deste um campo científico, nem mesmo desde uma espera passível de generalização, pois, para o filósofo, os indivíduos estão situados em contextos sociais específicos e estes influenciam diretamente sua saúde mental. “Um conceito de saúde que não pode ser abordado a partir de uma perspectiva populacional, pois se refere a indivíduos específicos situados em contextos sociais específicos” (Caponi, 2010, p. 51).

Em De Oliveira Souza (2023) para Canguilhem o normal e o patológico subvertem a noção quantitativa da normatividade – como criticadas pelo autor sobre os estudos de Augusto

Comte. Para Canguilhem “o patológico não é uma métrica diferenciada do normal, uma vez que ele também pressupõe uma forma de norma, embora qualitativamente diferente” (De Oliveira Souza, 2023, p. 22). Em outras palavras, “isso significa que o anormal, aquilo que está despossuído de norma, é retirado do horizonte de definição do patológico e, em seu lugar, situa-se a capacidade de estabelecer uma nova norma” (De Oliveira Souza, 2023, p. ..).

O homem normal é o homem normativo, o ser capaz de instituir novas normas, mesmo orgânicas. Uma norma única de vida é sentida privativamente e não positivamente. (Canguilhem, 2009, p. 45). “Se podemos falar em homem normal, determinado pelo fisiologista, é porque existem homens normativos, homens para quem é normal romper as normas e criar novas normas” (Canguilhem, 2009, p. 53).

A fronteira entre o normal e o patológico é imprecisa para diversos indivíduos considerados simultaneamente, mas é perfeitamente precisa para um único e mesmo indivíduo considerado sucessivamente. Aquilo que é normal, apesar de ser normativo em determinadas condições, pode se tornar patológico em outra situação, se permanecer inalterado. O indivíduo é que avalia essa transformação porque é ele que sofre suas consequências, no próprio momento em que se sente incapaz de realizar as tarefas que a nova situação lhe impõe (Canguilhem, 2008, p. 59).

Os estudos de Canguilhem nos fazem compreender que a noção de anormal desde uma perspectiva de presença ou não da norma, não existe. O que existe é uma regulação social e discursiva que qualifica essa produção normativa. Tampouco, a doença é vista como uma condição de anormalidade. “Uma norma de vida é superior a outra quando comporta o que esta última permite e também o que ela não permite. No entanto, em situações diferentes, há normas diferentes e que, mesmo enquanto diferentes, se equivalem. Desse ponto de vista, todas as normas são normais” (Canguilhem, 2009, p. 59).

Estas considerações sobre *O normal e o patológico* nos permitem compreender que saúde é um conceito relacionado com a normatividade e que a patologia é uma nova norma de vida, e não a ausência de norma. Os estudos sociais e discursos nos fazem compreender, então, que a normalidade é um processo singular e situado conforme as condições discursivas do indivíduo, não sendo possível, então, sua mensuração.

Os estudo de Canguilhem, retiram a noção universal de um suposta vida saudável, indicando que é o ser humano (vivente) que se adapta ao meio e, assim, institui suas próprias normas de vida (Canguilhem, 2009).

3. OS ANORMAIS E O PODER PSIQUIÁTRICO

Os cursos *Os Anormais (1974-1975)* e *O poder psiquiátrico (1973-1974)* de Michel Foucault, possibilitam compreender como se dá o encadeamento desta noção métrica da norma com controle pelo saber/poder psiquiátrico. Foucault (2001) mostra que a noção de anormalidade não é uma categoria médica, mas um efeito histórico do cruzamento entre o poder jurídico, a moral cristã e o saber médico. O anormal é discutido pelo filósofo como fronteira entre o crime e a doença, entre a infração moral e a desordem biológica.

Vou lhes citar alguns textos, por exemplo o de Prugnon, que dizia: “Os assassinos são exceções às leis da natureza, todo o ser moral deles está extinto [...]. Eles estão fora das proporções ordinárias. Ou este texto: “Um assassino é [verdadeiramente] um ser doente, cuja organização viciada corrompeu todas as afeições. Um humor acre e ardente o consome. Vitet, em *Médecine expectate*, diz que alguns crimes talvez sejam, em si espécies de doenças (Foucault, 2001, p. 114).

Dentre as discussões de Foucault, temos a noção de um deslocamento fundamental, ou seja, a passagem do poder punitivo (poder soberano) ao poder disciplinar como um modo de vigilância e controle de comportamentos. Dentre as distinções fundamentais temos a passagem da ideia de punição para a correção de comportamentos designados como anormalidades, instaurando uma economia de poder com centralidade na norma (Foucault, 2001).

[...] a norma traz consigo ao mesmo tempo um princípio de qualificação e um princípio de correção. A norma não tem por função excluir, rejeitar. Ao contrário, ela está sempre ligada a uma técnica positiva de intervenção e de transformação, a uma espécie de poder normativo (Foucault, 2001, p. 62).

Foucault (2001) demonstra que instituições como quartéis, hospitais, asilos e escolas passam a operar como instituições de controle e controle e disciplinamento por meio da imposição da norma. Para o filósofo, a psiquiatria emerge neste contexto como um campo de saber que permite o controle dos indivíduos enquadrados como anormais, tendo como pretexto uma suposta terapêutica.

Em suas análises, Foucault (2001) demonstra que o poder psiquiátrico se consolidou pela capacidade de identificar e gerir os perigos que o anormal representava para a sociedade. A psiquiatria se apresenta como uma “jurisdição médica da anormalidade”, legitimada para decidir quem é corrigível e quem deve ser isolado. Essa função não se limita ao tratamento da

loucura, mas se estende a qualquer forma de conduta considerada irregular — da infância “difícil” à sexualidade “desviante”. Assim, a psiquiatria assume o papel de uma instância de normalização social, responsável por delimitar o que é aceitável e o que deve ser corrigido (Foucault, 2001).

Toda conduta deve poder ser situada igualmente em relação a função de uma norma que também é controlada, ou pelo menos percebida como tal, pela psiquiatria. A psiquiatria não necessita mais da loucura, não necessita mais da demência, não necessita mais do delírio, não necessita mais da alienação, para funcionar. A psiquiatria pode tornar psiquiátrica toda conduta sem se referir à alienação (Foucault, 2001, p. 201).

Dentre os aspectos apresentados por Foucault (2001) temos a compreensão do normal como um sujeito de saber, produzidos por meio de discursos médicos, pedagógicos e jurídicos que nomeiam, descrevem e classificam as anormalidades. Neste contexto, Foucault (2001) apresenta o dispositivo da confissão e do exame, enquanto práticas que podem se articular ao poder médico e pedagógico. Foucault (2001) mostra que a sociedade moderna desenvolveu técnicas minuciosas de observação, relato e correção das condutas — desde o interrogatório clínico até o relatório escolar —, produzindo sujeitos permanentemente visíveis e analisáveis

A compreensão a anormalidade enquanto desvio, se dá pela moralização dos comportamentos e condutas e é pelo delineamento desta norma que é possível enquadrar essas anormalidades enquanto de ordenamento patológico com o advento da medicina do não-patológico, estudada por Foucault em *O poder Psiquiátrico*.

Para Foucault (2006) o poder psiquiátrico, é uma forma específica de poder disciplinar que tem como função controlar as anormalidades. Dito isto, a psiquiatria moderna não nasce para compreender a loucura ou tratar supostos desvios, mas sim, para gerir condutas. O anormal é assim, a figura central da intervenção do saber/poder psiquiátrico, ressaltando-se que se constitui como um poder disciplinar, ou seja, de observação contínua, que busca conhecer, classificar e corrigir comportamentos, daí a compreensão de Foucault (2001) de que a psiquiatria além de controlar os anormais, também os cria como objetos.

Pode-se compreender a psiquiatria como uma espécie de arbitragem entre o normal e o patológico, estabelecendo-se como um dispositivo de controle dos corpos e das condutas, morais e amorais, patológicas e não-patológicas. Se pode compreender que será o psiquiatra e a psiquiatria que passaram a decidir quem serão os corrigíveis pelos mecanismos de classificação psiquiátricos, por exemplo.

Ao referir-se a psiquiatria e patologização das condutas, Foucault (2001), denomina os

deviantes enquanto restos disciplinares, ou seja, aqueles que escaparam das normas de correção e controle. “Portanto a psiquiatria reitera essas instâncias, as atravessa, as transpõe, as patologiza; e, todo caso ela patologiza o que poderíamos chamar de restos das instâncias disciplinares (Foucault, 1979, p. 2001).

A psiquiatria, com o advento da medicina do não-patológico passar a gerar qualquer tipo de comportamento que possa ser compreendido como perigoso, desviantes ou inadaptado. Foucault (2006), demonstra que a infância, a sexualidade, a criminalidade incipientes e indisciplinas escolares serão passíveis de aplicação do saber/poder psiquiátrico, seja pela prevenção, correção, etc.

O psiquiátrico funda a possibilidade de uma sociedade inteiramente regulada pela norma. O anormal, ao ser incessantemente observado e corrigido, torna-se o espelho da normalidade: é por meio dele que o poder define o que deve ser controlado e o que pode ser tolerado. Desse modo, o controle dos anormais revela-se não como defesa contra o irracional, mas como um mecanismo de ordenamento social.

3. A NORMALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE OS DIAGNÓSTICOS PSIQUIÁTRICOS

As revisões desenvolvidas até o momento, nos mostram como a noção de norma se dá em Canugilhem (2009), desde uma perspectiva de normação individual e conforme as necessidades do meio e em Foucault (2001) sobre referência dos restos disciplinares e Foucault (2006) o enquadre destas condutas como patologias psiquiátricas.

Desde as últimas duas décadas temos observado uma expansão de diagnósticos em saúde mental. Estudos como os de Frances (2016), Caponi (ano), indicam que este fenômeno está relacionado à imersão dos saberes classificatórios das diferentes versões dos manuais de classificação de sinais e sintomas da psiquiatria, os DSMs.

A este tema cabe a ressalva que foi a partir da criação do DSM-III, em 1980, que criou-se um espaço universalizante e classificatório de condutas humanas, pois os manuais anteriores ainda carregavam marcas da psicodinâmica, as quais conforme Dunker (2014) precisaram ser retiradas do universo que tentava universalizar diagnósticos, ou melhor, criar uma padronização cínica para os diagnósticos.

Para Frances (2016) a imersão destes saberes, especificamente os advindos do DSM-5 criaram uma espécie de inflação diagnóstica, a qual pode ser verificada na expansão de

diagnósticos psiquiátricos no últimos anos.

Na educação, desde uma perspectiva de classificação e medicalização de condutas, os DSMs acabam adentrando enquanto campo de saber/poder seja pela classificação de estudantes pelo enquadre de políticas inclusivas e sociais, seja para diagnósticos de possíveis anormalidades do comportar-se e do aprender.

A perspectiva normalizante na educação é discutida por diferentes pesquisadores (quais?) que atentam sobre a medicalização do cotidiano escolar, a qual se expande pela incursão de saberes classificatórios, padronizados e universalizantes sobre os comportamentos supostamente anormais.

A questão que se objetiva articular é que conforme Canguilhem nos mostra, a norma é muito diferentes do enquadre e da padronização, conforme estudado, a norma é essa capacidade adaptativa que o ser humano cria diante das exigências de seu meio. Contudo, com o entrecruzamento de saberes e demandas que se expandem e se legitimam na atualidade educacional, temos como efeito a expansão da medicalização na educação e de diagnósticos, seja de Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção - TDAH, etc.

Delagnolo (2025) nos mostra que a educação brasileira se estruturou desde perspectiva médicas, indicando, desde sua estruturação, perspectivas médicas e de controle das condutas desviantes, seja pela imersão dos saberes higiênicos, seja pelo ideários eugênicos. Alinhada aos saberes da psicomетria, a saber, a utilização de testes psicológicos para mensuração de QIs e enquadres de condutas, a necessidade de medicalização de comportamentos (como os estudos de Collares, etc), até a atualidade com o que discorreremos sobre a imersão dos diagnósticos para a supostas anormalidades educacionais.

Diante disto, quer-se dialogar com os estudos de Canguilhem e Foucault sobre a norma e a normalização e interrogar até que ponto a educação passou a incorporar saberes sobre as anormalidades conforme a psiquiatria, e, assim, diagnosticar seus estudantes perante as mais diversas condições, sejam sociais, econômicas, pedagógicas, da organização da própria escola, etc.

Quer-se assim, indiar, que os atuais diagnósticos que se expandem na educação, possam estar relacionado-se aos mesmos processos de controle dos anormais, tais quais estudados por Foucault e os estudos contemporâneos sobre medicalização e intentar uma educação que possa compreender os comportamentos e peculiaridades humanas enquanto modos de adaptar-se as diferentes realidades e contextos, conforme amplamente nos ensina Canguilhem.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

CAPONI, Sandra. Biopolítica e medicalização dos anormais. **Physis: revista de saúde coletiva**, v. 19, n. 2, p. 529-549, 2009.

CAPONI, Sandra. Georges Canguilhem: del cuerpo subjetivo a la localización cerebral. **Salud colectiva**, v. 6, p. 149-161, 2010.

CAPONI, Sandra. As classificações psiquiátricas e a herança mórbida. **Scientiae Studia**, v. 9, p. 29-50, 2011.

DELAGNOLO, Deise Priscila. Algumas perspectivas sobre as matrizes médicas da educação brasileira. **ARACÊ**, v. 7, n. 10, p. e8804-e8804, 2025.

DE OLIVEIRA SOUZA, Diego. O “novo normal” em foco: diálogos críticos sobre normalidade com Canguilhem, Dejours e Luckács. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 13, n. 39, p. 308-323, 2023.

DUNKER, Christian. Subjetivações e gestão dos riscos na atualidade: reflexões a partir do DSM-5. **Revista Epos**, v. 5, n. 1, p. 181-190, 2014

Livro:

CANGUILHEM, Georges. **O normal e o patológico**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.

FOUCAULT, Michel. **O poder psiquiátrico**. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

FOUCAULT, Michel. **Os anormais**. Martins Fontes, São Paulo, 2001.

FRANCES, Allen. **Voltando ao normal**. Rio de Janeiro: versal editores, 2016.